

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЗАДАЧИ ИЗМЕРЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Нормуратов Кахрамон Тогаймуратович

Ташкентский университет информационных технологий имени Аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994641>

Аннотация. В данной статье приведены обоснования применения методов нечеткой математики в моделировании элементов.

Ключевые слова: Формализация, теория нечеткости, формализация, нечеткие методы, математическая статистика, коэффициент, информационные технологии.

Очевидно, что формализация такого рода педагогических измерения нечетких лингвистических описаний в рамках классической математики вызывает трудности. Выбрав в качестве объекта исследования разработку некоторых аспектов управления педагогической системой, необходимо отметить, что в педагогике выделение проблемы, решение которых с помощью математических и кибернетических методов, является трудной задачей для исследователей. Поэтому педагоги стараются обходиться вербальными (словесными) методами (моделями). Широкого же распространения эти методы не могут достичь в силу высокой степени субъективизма, которые свойственны им. Формализация этих методов способствовала бы более широкому их применению в науке и на практике.

Нам представляется, что общая схема управления педагогической системой может быть представлена следующей схемой.

Такой принципиальной схемы придерживается практически каждый педагог или руководящее лицо в педагогической системе. Причем подход к формализации структурных элементов этой схемы субъективен, т.е. учитель осуществляет выбор модели формализации, нечеткую оценку состояния объекта управления, педагогическую трактовку результатов математической обработки и выбор управляющих решений на основе своего профессионального опыта и интуиции, назначая себя экспертом и выбрав свой аппарат измерения.

Некоторые задачи формализации отдельных аспектов предложенной структурной схемы, которые позволили бы повысить эффективность управления педагогическими процессами и явлениями, являются в настоящее время достаточно актуальными. Поэтому мы хотели бы обозначить здесь некоторые общие задачи и идеи их решения методами теории нечеткости.

При формализации нечетких понятий и категорий профессионального педагогического языка мы неизбежно обращаемся к помощи экспертов-педагогов. Отбор эксперта или группы экспертов также достаточно нечеткая процедура, при которой руководителю педагогической экспертизы необходимо оценить кандидатов в эксперты по широкому кругу признаков и критериев, большинство из которых больше качественные, чем количественные. Поэтому возникает проблема формализации и агрегирования нечетких данных о компетентности кандидатов в эксперты и генерирования коэффициентов весомости мнения экспертов (весовые коэффициенты экспертов),

которую предлагается решить методом недоминируемых альтернатив (МНА), адаптированным к педагогическим исследованиям.

Хорошо известно, что при измерении различных педагогических процессов и явлений педагоги обычно пользуются двумя типами шкал: шкалой наименований и ранговой шкалой, на которых количество разрешенных к использованию математико-статистических операций ограничено. Это порой затрудняет процесс оценки состояния объектов управления, а попытки все же применить запрещенные операции приводят к некорректным выводам. Например, при оценивании знаний, умений и навыков (ЗУН) педагог использует свою шкалу, допускающую отклонение от принятых стандартов образования, на определенный им же уровень. Поэтому отличник, переходя в другую школу, иногда едва успевает на “хорошо”. Так как специфика теории нечетких множеств позволяет работать в абсолютных шкалах, то задача разработки новых, более универсальных шкал для измерения педагогических явлений может быть решена методами нечеткой математики.

Проблема оптимизации процесса обучения становится все более и более актуальной в условиях дальнейшей демократизации школы, рост доверия к учителю, раскрепощение его творческого потенциала, когда он сам принимает решение и несет за него ответственность, - все это обуславливает неотложность научного изучения и практического решения, связанного с разработкой теоретического аппарата прогнозирования и элементов учебного процесса компьютерной реализации этого аппарата с целью получения данных, помогающих принять правильное решение. Одним из путей оптимизации процесса обучения является педагогическое прогнозирование. Под педагогическим прогнозированием понимается процесс получения опережающей информации об объектах дидактических исследований с целью оптимизации содержания, форм, средств и методов обучающей деятельности. Смысл прогнозирования процесса образования заключается в том, чтобы не приспособливаться к уже сложившейся педагогической ситуации, а предвидев ее динамику, подготовиться к правильным действиям в новых условиях.

В настоящее время широко распространены методы оценивания эффективности тех или иных новых педагогических технологий.

Существует (по крайней мере, теоретически) возможность проводить управляемые эксперименты с педагогической системой (классом, школой), с целью проверки новой технологии, направленной на повышение, например, уровня успеваемости учащихся. Производится выбор контрольных и экспериментальных групп и затем, в первой работа проводится по обычной методике, а во второй - изменяются те параметры, влияние которых изучаются. Полученные в контрольной и экспериментальной группе данные сравниваются, затем параметры опять меняют. На этой основе делают выводы и вырабатываются необходимые рекомендации. Однако, на практике такое не всегда возможно и желательно, потому что каждая неудача педагогического эксперимента могут повлечь отрицательные последствия в плане нарушения учебно-воспитательного процесса. Отметим, в связи с этим, отсутствие в литературе сообщений о проведенных в педагогических системах экспериментах, которые дали бы отрицательных результат (хотя с научной и практической точек зрения такой результат тоже важен). Маловероятно также, что в тех случаях, когда проводятся

реальные эксперименты, можно сохранить значения всех непроверяемых параметров неизменными и, тем самым, сделать сравнение достаточно надежным.

В случаях, когда имеются данные о развитии конкретной системы за некоторый период времени в прошлом, существует возможность провести эксперимент на этих данных. Часто данных о прошлом развитии системы отсутствуют. Но даже когда их достаточно, слишком доверять оценкам педагогических решений, полученным таким образом, нельзя. Предположение, что различие в значениях выходных параметров в данный момент объясняется главным образом воздействием управляющих параметров, вообще говоря, не оправдано. Это связано с тем, что данные о системе в прошлом были получены не в управляемом эксперименте; их главной причиной могут оказаться случайные обстоятельства.

Третий способ реализуется, когда нельзя или нежелательно провести управляемый эксперимент и нет данных о развитии системы в прошлом или в этих данных слишком велика роль случайных факторов. Он заключается в построении модели изучаемой системы.

REFERENCES

1. Матрос Д.Ш. Как оптимизировать распределение учебного времени.-М.:Знание, 1991.-80 с.- (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология»; №5).
2. Фридман Л.М. О корректном применении статистических методов в психолого-педагогических исследованиях:НИИ общей педагогической психологии АПН СССР//Советская педагогика.-1971.№3.-С64-74.
3. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
4. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
5. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
6. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
7. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
8. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
9. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.

10. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
11. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
12. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
13. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
14. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
15. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
16. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
17. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.